

Scholarly Open-Access News

Periódicos técnicos

Veja a lista de periódicos que aceitam relatos técnicos/artigos tecnológicos. Essa pesquisa foi realizada na base Spell (Anpad) e Google Scholar. Os periódicos dessa lista já publicaram relatos técnicos/artigos tecnológicos, porém, os sites ainda não citam as diretrizes de submissão.

Autor: Altieres de Oliveira Silva

Revista Científica	Qualis – Administração (2013-2016)	Relato técnico/artigo tecnológico (seção editorial)	Possui Diretrizes para os autores?	Site
Rac. Revista de administração contemporânea	A2	SIM	SIM	http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas – REGEPE	B1	SIM	SIM	http://www.regepe.org.br/index.php/regepe/index

Future Studies Research Journal – FUTURE SRJ	B2	SIM	NÃO	https://www.revistafuture.org/FSRJ/about/editorialPolicies#sectionPolicies
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – GeAS	B2	NÃO	NÃO	http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/index
Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM – Internext	B2	NÃO	NÃO	http://internext.espm.br/index.php/internext/about
Revista Pretexto – PRETEXTO	B2	NÃO	NÃO	http://www.fumec.br/revistas/index.php/pretexto
Journal of Financial Innovation	B3	SIM	NÃO	http://ibrif.org/ojs/index.php/jofi/index
Revista Capital Científico – RCC	B3	SIM	SIM	http://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/about/submissions#authorGuidelines
Revista de Administração, Sociedade e Inovação – RASI	B3	SIM	NÃO	http://200.159.241.15/ojs2/index.php/rasi/about/submissions
Revista Eletrônica Científica do CRA-PR – RECC	B3	SIM	NÃO	http://recc.cra-pr.org.br/index.php/recc/about/submissions#authorGuidelines
Revista Hospitalidade	B3	NÃO	NÃO	https://www.revhosp.org/hospitalidade
Sport, Leisure and Tourism Review – PODIUM	B3	NÃO	NÃO	http://www.podiumreview.org.br/ojs/index.php/rgesporte

Revista Gestão & Tecnologia	B2	SIM	NÃO	https://revistagt.fpl.edu.br/get
Revista Iberoamericana de Estratégia	B2	SIM	NÃO	http://www.revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero
Revista Inovação, Projetos e Tecnologias	B3	SIM	SIM	http://www.revistaiptec.org/index.php/iptec/about/submissions#onlineSubmissions
International Journal of Professional Business Review	B5	SIM	NÃO	http://openacessojs.com/index.php/JBReview/about/submissions#authorGuidelines
Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia	B4	SIM	SIM	https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/about/submissions#authorGuidelines
Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura	B4	NÃO	NÃO	http://201.55.32.167/retc/
Revista Inteligência Competitiva	B3	SIM	SIM	http://www.inteligenciacompetitivarev.com.br/ojs/index.php/rev/about/submissions#authorGuidelines
Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace	B3	NÃO	NÃO	https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef/about/editorialPolicies#sectionPolicies
Revista Emprad	B5	SIM	SIM	http://portaltutor.com/index.php/revistaEMPRAD/index
Caderno Profissional de Administração da UNIMEP	B3	SIM	SIM	http://www.cadtecmpa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecmpacombrsojsindexphp/about/editorialPolicies#sectionPolicies

Revista Foco	B4	SIM	SIM	http://www.revistafocoadm.org/index.php/foco
Revista Tac (ENCERROU)	—	SIM	SIM	http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
Revista da Micro e Pequena Empresa	B2	SIM	NÃO	http://faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/about/submissions#authorGuidelines
Revista Competitividade e Sustentabilidade	—	SIM	NÃO	http://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus
RACE – Revista de Administração, Contabilidade e Economia	B3	SIM	NÃO	http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/about/submissions#authorGuidelines
Periódico Técnico Científico “Cidades Verdes”	B4	SIM	SIM	https://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/cidades_verdes/about/submissions#authorGuidelines
Revista Acadêmica (Visited 1,021 times, 3 visits today) São Marcos – RASM	B4	NÃO	NÃO	http://www.saomarcos.com.br/ojs/index.php/rasm/about/submissions#authorGuidelines

Scholarly Open-Access News

Augusto Guzzo Revista Acadêmica	B4	NÃO	NÃO	http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/about/submissions
Revista Eletrônica Científica do CRA-PR	B3	SIM	SIM	http://recc.cra-pr.org.br/index.php/recc/about/editorialPolicies#sectionPolicies
Prisma Com (Portugal)	B3	SIM	NÃO	http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/about/editorialPolicies#sectionPolicies

